

TRICHODERMA SPP. NO MANEJO SUSTENTÁVEL DA SOJA: CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS RECENTES (2022–2025) E FUNDAMENTOS TEÓRICOS CLÁSSICOS NO CONTROLE DE DOENÇAS FÚNGICAS

TRICHODERMA SPP. IN SUSTAINABLE SOYBEAN MANAGEMENT: RECENT SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS (2022–2025) AND CLASSICAL THEORETICAL FOUNDATIONS IN FUNGAL DISEASE CONTROL

Mariana Alves da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1427-3141>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)
E -mail: mariana.210615@iescfag.edu.br

Lucas Rodrigues DIAS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6993-9717>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)
E -mail: ld6311165@gmail.com

Gustavo de Godoi SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3543-914X>
Engenheiro Agrônomo, Especialista em Tecnologia e Inovação no Agronegócio
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)
E -mail: gustavo.santana@iescfag.edu.br

Carla Regina Rocha GUIMARÃES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2428-4709>
Zootecnista, Mestre em Ciência Animal Tropical
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)
E -mail: carla.guimaraes@iescfag.edu.br

Israel Barbosa LIMA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1774-870X>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)
E -mail: israel.lima@iescfag.edu.br

RESUMO

Apesar da soja (*Glycine max* (L.) Merrill) ser uma das principais oleaginosas cultivadas no Brasil, com expressiva relevância econômica e social, a necessidade do uso intensivo de fungicidas sintéticos, embora eficaz no curto prazo, geram algumas preocupações relacionadas à resistência dos patógenos, impacto ambiental e os elevados custos de produção. Nesse contexto, o estudo realizado, busca apresentar o gênero *Trichoderma* como uma alternativa sustentável e eficiente no manejo integrado de doenças. Esta revisão sistematizou estudos publicados entre 2022 e 2025 na base Web of Science (WoS), evidenciando os principais avanços científicos recentes. Os resultados apontam que diferentes espécies, como *T. harzianum*, *T. koningiopsis*, *T. asperellum*, *T. afroharzianum* e *T. reesei*, apresentam múltiplos mecanismos de ação, incluindo micoparasitismo, antibiose, competição, indução de resistência sistêmica e promoção de crescimento vegetal. Ensaio recentes demonstraram eficácia significativa no controle de antracnose, mofo branco e ferrugem asiática, além da melhoria da qualidade fisiológica de sementes, incremento do vigor de plântulas e aumento da diversidade microbiana do solo. Para as perspectivas futuras estudos apresentam o desenvolvimento de formulações mais estáveis, a integração com fungicidas químicos em programas de manejo integrado e a utilização de nanotecnologia associada ao biocontrole. Conclui-se, portanto, que o uso de *Trichoderma spp.* constitui uma ferramenta promissora para a sustentabilidade da sojicultura brasileira,

contribuindo para a redução do impacto ambiental e fortalecimento da bioeconomia agrícola.

Palavra-chave: Soja. Controle biológico. *Trichoderma spp.* Doenças fúngicas. Sustentabilidade.

ABSTRATC

Although soybean (*Glycine max* (L.) Merrill) is one of the main oilseeds cultivated in Brazil, with significant economic and social relevance, the need for intensive use of synthetic fungicides, although effective in the short term, raises concerns related to pathogen resistance, environmental impact, and high production costs. In this context, this study aims to present the genus *Trichoderma* as a sustainable and efficient alternative for integrated disease management. This review systematized studies published between 2022 and 2025 in the Web of Science (WoS), highlighting the main recent scientific advances. The results indicate that distinct species, such as *T. harzianum*, *T. koningiopsis*, *T. asperellum*, *T. afroharzianum*, and *T. reesei*, exhibit multiple mechanisms of action, including mycoparasitism, antibiosis, competition, induction of systemic resistance, and plant growth promotion. Recent trials have demonstrated significant efficacy in controlling anthracnose, white mold, and Asian rust, in addition to improving seed physiological quality, increasing seedling vigor, and increasing soil microbial diversity. Future studies include the development of more stable formulations, the integration of chemical fungicides in integrated management programs, and the use of nanotechnology in biocontrol. Therefore, it is concluded that the use of *Trichoderma spp.* constitutes a promising tool for the sustainability of Brazilian soybean farming, contributing to reducing environmental impact and strengthening the agricultural bioeconomy.

Keyword: Soybean. Biological control. *Trichoderma spp.* Fungal diseases. Sustainability.

INTRODUÇÃO

A soja é, há muitos anos, uma das bases do agronegócio brasileiro e mundial ((BORGES et al., 2022). O país ocupa posição de destaque, tanto na produção, quanto na exportação, o que confere a essa leguminosa importância não apenas econômica, mas também social e nutricional (MUHAMMAD et al., 2024). Embora tamanha relevância não a isenta de problemas, como doenças fúngicas, como a ferrugem asiática (*Phakopsora pachyrhizi*), o mofo branco (*Sclerotinia sclerotiorum*), a antracnose (*Colletotrichum truncatum*) e outras patologias de solo causadas por *Fusarium spp.*, *Rhizoctonia solani* e *Macrophomina phaseolina*, estão entre os principais fatores que reduzem a produtividade da cultura (BARROS et al., 2008; HENRIQUE et al., 2023; GARCÍA et al., 2023).

O controle químico, baseado em sucessivas aplicações de fungicidas, costuma apresentar bons resultados, entretanto no curto prazo, trazendo implicações sérias, como seleção de cepas resistentes, aumento de custos, assim como riscos ambientais consideráveis (CHAGAS et al., 2013; CHAGAS et al., 2019).

Diante desse quadro, cresce o interesse por alternativas biológicas, eficientes, de custo acessível e que não causem danos ao ambiente. Entre elas, destaca-se o gênero *Trichoderma spp.*, conhecido por sua diversidade de mecanismos de ação, que vão do micoparasitismo e antibiose até a produção de enzimas hidrolíticas, indução de resistência e estímulo ao crescimento vegetal (CONSOLO et al., 2012; ZIN; BADALUDDIN, 2020; ZEILINGER et al., 2016).

Evidências de estudos recentes apresentam que, além de reduzir a incidência de doenças, o uso de *Trichoderma* pode melhorar a qualidade fisiológica das sementes e o

vigor das plantas (BLECKWEDEL et al., 2024; RIGOBELLO et al., 2024). Resultados ainda mais expressivos foram observados quando sua aplicação foi associada a outros microrganismos ou bioinsumos, como *Bacillus spp.* (BRAGA, 2021; CAMATTI et al., 2023; SANTOS et al., 2025).

Ressalta-se ainda que, nos últimos anos, novas pesquisas ampliaram esse potencial ao testar formulações mais estáveis e tecnologias inovadoras, como nanopartículas biogênicas, que aumentam a persistência e a eficiência do biocontrolador (PASQUOTO-STIGLIANI et al., 2023). Outros estudos apontam isolados amazônicos com grande capacidade de solubilização de fósforo e promoção de crescimento (BONONI et al., 2020), reforçando a multifuncionalidade desse gênero.

Também se verificou que a presença de *Trichoderma* pode modular o microbioma da soja, favorecendo mecanismos de defesa da planta e ampliando sua adaptação a diferentes ambientes de cultivo (AFRIDI et al., 2024; ALMEIDA et al., 2022; WANG et al., 2023).

Considerando esse conjunto de evidências, este trabalho justifica-se pela necessidade de reunir e discutir criticamente as publicações mais recentes (2022–2025) sobre o tema. O objetivo central é analisar como o uso de *Trichoderma spp.* tem sido explorado no manejo sustentável da soja, destacando tanto os mecanismos de ação quanto as perspectivas de integração em sistemas agrícolas. Como metas específicas, busca-se: (i) sistematizar os principais mecanismos de atuação no controle de doenças fúngicas; (ii) apontar inovações tecnológicas e formulações emergentes; (iii) avaliar os efeitos agronômicos e ambientais relatados; e (iv) identificar lacunas e caminhos para pesquisas futuras.

A expectativa é que esta pesquisa contribua para consolidar práticas de manejo que unam produtividade e sustentabilidade, favorecendo um modelo agrícola competitivo, resiliente e ambientalmente equilibrado. Tal contribuição também se insere no debate global sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sobretudo os ligados à segurança alimentar (ODS 2), inovação e infraestrutura (ODS 9), consumo responsável (ODS 12) e enfrentamento das mudanças climáticas (ODS 13) (IPEA, 2019; GALEANO et al., 2024).

Dessa forma, esta pesquisa objetiva-se na contribuição não apenas para a ampliação do conhecimento científico e tecnológico, mas também para a promoção de um modelo agrícola mais resiliente, competitivo e ambientalmente equilibrado, alinhado às demandas atuais de sustentabilidade e inovação no setor agroenergético.

METODOLOGIA

Realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o controle de doenças causadas por fungos fitopatogênicos na soja por meio do uso de fungos do gênero *Trichoderma*. Foram considerados estudos clássicos em bases nacionais e internacionais, Scielo, Google Acadêmico, foram configurados filtros para otimizar a pesquisa, estabelecendo o período de 2014 a 2024 (últimos dez anos), o tipo de publicação (artigos, dissertações e teses) e os idiomas (português e inglês), a fim de consolidar o embasamento teórico.

Todos os trabalhos encontrados foram analisados, sendo considerado os seguintes critérios: (1) fitopatógenos da soja que podem ser controlados por espécies de *Trichoderma*; (2) número de cepas testadas e eficiência apresentada; (3) condições em que foram realizados os confrontos. Essas informações subsidiaram a elaboração da revisão de literatura e permitiram identificar os avanços e lacunas existentes no conhecimento científico sobre o tema.

Para os estudos mais recentes realizou-se uma revisão bibliográfica, contemplando artigos científicos publicados na base de dados *Web of Science* (WoS), inserindo-se as

restrições, para idioma inglês, o tipo documento somente artigo, assim como o período limitou para os anos de 2022 a 2025.

Para organizar e sistematizar a etapa de levantamento bibliográfico, foram utilizadas três estratégias principais de busca na base de dados Web of Science, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 - Estratégias de busca, base de dados e resultados encontrados na Web of Science (2022–2025)

Nº	ESTRATÉGIA DE BUSCA	RESULTADOS ENCONTRADOS	ARTIGOS SELECIONADOS*
1	"Trichoderma" AND "soybean" AND "fungal diseases"	3	3
2	"Trichoderma" AND "soybean" AND "biological control"	22	14
3	"Trichoderma" AND "soybean" AND "disease management"	8	4
Total			21

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa (2025)

Nota: *Critérios de seleção: artigos originais, publicados entre 2022e2025, em inglês, com foco na cultura da soja e no controle biológico por *Trichoderma spp.*

Na tabela 1, apresenta-se o quantitativo dos documentos selecionados, ressalta-se que foi inserida as restrições temporais de 2022 a 2025, para documentos tipo artigos, no Quadro 1, um breve resumo dos artigos selecionados, que sintetiza os principais resultados quanto ao antagonismo a fitopatógenos, promoção de crescimento vegetal e estratégias inovadoras, como uso de nanopartículas e formulações comerciais.

Esse levantamento constitui a base metodológica para a análise comparativa dos efeitos de diferentes espécies e cepas de *Trichoderma spp.* no manejo integrado de doenças da soja.

Quadro 1 - Resumo resultado de busca base de dados WoS

Termos de busca (descritores)	Referências encontradas (Autores, Ano)
"Trichoderma" AND "soybean" AND "fungal diseases"	Santos et al. (2025); Wang et al. (2023); Lv et al. (2023)
"Trichoderma" AND "soybean" AND "biological control"	Bleckwedel et al. (2024); Pimentel et al. (2022); Conte et al. (2022); Galeano et al. (2024); Sales et al. (2024); Pasquoto-Stigliani et al. (2023); Kara & Tozlu (2024); Rinaldi et al. (2023); El-Hasan et al. (2022); Pimentel et al. (2022); Almeida et al. (2022); Rigobelo et al. (2024); Afridi et al. (2024); Borges et al. (2022)
"Trichoderma" AND "soybean" AND "disease management"	Bleckwedel et al. (2024); Pimentel et al. (2022); Camatti et al. (2023); Galeano et al. (2024)

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa período da busca (até 2025) e a base utilizada WoS (2025).

No Quadro 2, o resumo dos documentos selecionados, tendo como objetivo identificar publicações recentes relacionadas ao uso de *Trichoderma spp.* no controle de doenças fúngicas da soja

Quadro 2- Principais técnicas de uso de *Trichoderma spp.* na soja, prós e contras

TÉCNICA/MECANISMO DE AÇÃO	PRINCIPAIS PRÓS	PRINCIPAIS CONTRAS	AUTORES/REFERÊNCIAS
Micoparasitismo (enrolamento de hifas, formação de apressórios, lise celular)	Alta eficácia direta sobre patógenos; ação rápida; reduz inóculo no solo	Depende do contato físico com o patógeno; eficiência menor em solos com baixa colonização	Wang et al. (2022); Sales et al. (2023)
Produção de enzimas hidrolíticas (quitinases, glucanases, proteases)	Degrada parede celular de fungos; ação complementar ao micoparasitismo	Produção enzimática varia conforme cepa e ambiente	Bleckwedel et al. (2024); Souza et al. (2022)
Metabólitos antifúngicos (6PAP, harziandulcinas, compostos voláteis)	Efeito inibitório mesmo à distância; pode reduzir germinação de esporos	Potencial toxicidade ambiental; instabilidade em campo	Wang et al. (2022)
Indução de resistência sistêmica (ISR)	Aumenta compostos fenólicos, POX, FAL; fortalece defesa da planta	Resposta depende do genótipo da soja; pode não ser duradoura	Souza et al. (2022); Sales et al. (2023)
Promoção de crescimento vegetal (produção de IAA, melhor absorção de K e Mn)	Maior vigor, germinação e rendimento; efeito duplo (defesa + crescimento)	Efeito variável em diferentes condições edafoclimáticas	Bleckwedel et al. (2024)
Formulações inovadoras (óleos, nanopartículas, biofilmes)	Aumentam sobrevivência e eficácia; possibilitam integração com fungicidas	Custos mais altos; ainda em fase experimental	Souza et al. (2022); Wang et al. (2022) Lv et al. (2023)
Competição por espaço e nutrientes	Estratégia natural, de baixo custo; reduz colonização de patógenos	Menor eficiência isolada; melhor em combinação com outros mecanismos	Sales et al. (2023)

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa (2025)

O Quadro 2 sintetiza os principais mecanismos de ação empregados por espécies de *Trichoderma spp.* no controle biológico de doenças da soja, conforme descrito na literatura recente (2022–2025).

Verifica-se que o micoparasitismo continua sendo um dos mecanismos mais relevantes, uma vez que envolve o enrolamento das hifas do antagonista sobre o patógeno, a formação de apressórios e posterior lise celular, o que reduz de forma significativa o inóculo no solo (WANG et al., 2022; LV et al., 2023; SALES et al., 2023). Em complemento, a produção de enzimas hidrolíticas como quitinases, glucanases e proteases intensifica a degradação da parede celular dos fungos, embora sua eficiência dependa da cepa e das condições ambientais (BLECKWEDEL et al., 2024; SOUZA et al., 2022).

Os metabólitos antifúngicos destacam-se pelo efeito inibitório à distância, inclusive sobre a germinação de esporos, mas podem apresentar instabilidade em condições de campo ou risco de toxicidade ambiental (WANG et al., 2022).

A indução de resistência sistêmica (ISR), por sua vez, confere à soja uma ativação metabólica de compostos fenólicos e enzimas de defesa como peroxidases e fenilalanina amônia-liase, ainda que sua resposta seja variável entre genótipos (SOUZA et al., 2022; SALES et al., 2023).

Além da ação direta contra patógenos, *Trichoderma spp.* exerce papel na promoção do crescimento vegetal, por meio da produção de auxinas (IAA) e melhoria na absorção de nutrientes como potássio e manganês, o que resulta em maior vigor e produtividade (BLECKWEDEL et al., 2024).

Recentemente, estudos também têm explorado formulações inovadoras, como óleos essenciais, nanopartículas e biofilmes, que aumentam a sobrevivência e a eficácia do biocontrolador, embora ainda sejam tecnologias em fase experimental e de custo elevado (SOUZA et al., 2022; WANG et al., 2022).

Por fim, a competição por espaço e nutrientes é um mecanismo clássico, de baixo custo e de ocorrência natural, mas que apresenta maior eficácia quando associado a outros mecanismos de ação (SALES et al., 2023).

No Gráfico 1 apresenta a proporção de resultados encontrados em cada uma das combinações de descritores na base de dados WoS. Observa-se que o termo “Trichoderma” AND “soybean” AND “biological control” foi o que apresentou maior representatividade (67%), seguido de “disease management” (24%) e “fungal diseases” (9%). Essa distribuição evidencia a predominância de estudos que enfatizam o controle biológico como eixo central das pesquisas mais recentes sobre a temática.

Gráfico 1 -Distribuição percentual das publicações encontradas na base Web of Science (2022–2025), conforme descritores de busca utilizados.

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa (2025)

No Gráfico 1, evidencia-se a distribuição percentual das publicações científicas relacionadas ao uso de *Trichoderma* em soja, de acordo com os descritores utilizados nas estratégias de busca. Observa-se que a maior parte dos trabalhos (67%) está concentrada no descritor “Trichoderma” AND “soybean” AND “biological control”, o que demonstra o enfoque predominante da literatura na caracterização do fungo como agente de biocontrole. Esse dado reforça a relevância crescente do tema, alinhada à busca por alternativas sustentáveis ao uso de fungicidas químicos, tanto em estudos básicos quanto aplicados (EL-HASAN et al., 2022; GALEANO et al., 2024).

Por outro lado, 24% das publicações foram encontradas a partir do descritor “Trichoderma” AND “soybean” AND “disease management”, evidenciando que parte significativa da produção científica já considera o microrganismo dentro de estratégias mais amplas de manejo de doenças. Esse aspecto é relevante, pois destaca a integração de *Trichoderma* em sistemas agrícolas que visam maior eficiência e sustentabilidade, inserindo-se no contexto do manejo integrado de doenças (MID), conforme destacado por Harman et al. (2021) e Muhammad et al. (2024).

Em contrapartida, apenas 9% dos estudos utilizaram o descritor “Trichoderma” AND “soybean” AND “fungal diseases”, o que indica uma lacuna na literatura voltada especificamente à avaliação da eficiência do fungo no controle direto de patógenos fúngicos

da soja, como *Sclerotinia sclerotiorum*, *Phakopsora pachyrhizi*, *Colletotrichum truncatum*, *Fusarium* spp., *Rhizoctonia solani* e *Macrophomina phaseolina*. Essa baixa representatividade evidencia a necessidade de estudos que correlacionem de forma mais objetiva a interação entre *Trichoderma* spp. e os principais patógenos que limitam a produtividade da soja.

Dessa forma, a análise dos descritores confirma que, embora haja um corpo robusto de trabalhos tratando do potencial de *Trichoderma* como agente de controle biológico, ainda existem lacunas significativas em pesquisas que enfoquem diretamente sua aplicabilidade frente às principais doenças fúngicas da cultura. Esse cenário justifica a realização de estudos que aprofundem a compreensão da ação de *Trichoderma* spp. em diferentes contextos de manejo, contribuindo para o fortalecimento de estratégias agrícolas sustentáveis e para a mitigação de perdas econômicas no cultivo da soja.

Observa-se que, embora haja avanços significativos na utilização de *Trichoderma* spp. no controle biológico da soja, a literatura ainda carece de estudos voltados especificamente para o manejo de doenças fúngicas de maior impacto econômico. Assim, torna-se fundamental compreender os mecanismos de ação desse microrganismo, bem como sua interação com diferentes patógenos e sistemas de cultivo.

Nesse contexto, a revisão de literatura a seguir busca sistematizar o conhecimento existente sobre o papel de *Trichoderma* spp. no manejo fitossanitário da soja, destacando as principais doenças fúngicas, estratégias de biocontrole e lacunas de pesquisa que ainda demandam investigação.

REVISÃO DE LITERATURA

Conforme Muhammad et al. (2024), o gênero *Trichoderma* representa uma alternativa robusta e sustentável para o manejo integrado de doenças fúngicas da soja, destacando-se por sua eficácia múltipla e pelo suporte de inovações tecnológicas recentes. Sua integração ao manejo integrado de doenças (MID), especialmente com o uso de isolados nativos, reforça sua aplicabilidade em larga escala, contribuindo para a redução da dependência de fungicidas químicos e para o fortalecimento da bioeconomia agrícola.

Além disso, Zin e Badaluddin (2020), indicam como uma das ferramentas mais versáteis do MID em culturas de alto valor, combinando antagonismo direto a fitopatógenos, indução de resistência e promoção do crescimento vegetal, articulando controle fitossanitário, saúde do solo e produtividade.

Avanços recentes, segundo Kara et al. (2024), apresentam uma inclusão de seleção de isolados nativos, formulações estáveis e abordagens com nanotecnologia, ampliaram a eficácia e a escalabilidade do controle biológico, contribuindo para reduzir a dependência de fungicidas de sítio específico e para a transição rumo a sistemas agrícolas mais sustentáveis.

O gênero *Trichoderma* spp. e sua relevância agrícola

Conforme Gorai et al. (2020) o gênero *Trichoderma* pertence à família *Hypocreaceae* e reúne mais de 250 espécies descritas, caracterizadas por grande plasticidade adaptativa e ocorrência em diferentes ecossistemas, especialmente solos agrícolas e florestais. Também, Bononi et al. (2020), ressalta que são fungos filamentosos com reprodução assexuada, amplamente encontrados na rizosfera, em materiais vegetais em decomposição e até em ambientes aquáticos, adaptando-se a condições tropicais e temperadas.

Para autores como Macías-Rodríguez et al. (2020), sua versatilidade ecológica está ligada à habilidade de utilizar diferentes fontes de carbono e nitrogênio, bem como de interagir com plantas e outros microrganismos, estabelecendo relações simbióticas ou

antagonista. Sendo, para Zin et al. (2020), uma de duas suas principais características morfológicas, destaca-se a pigmentação verde brilhante nos conídios e o rápido crescimento micelial, o que contribui para seu sucesso competitivo em ecossistemas agrícolas.

Essas particularidades, ressalta Badaluddin, (2020), tornaram *Trichoderma spp.* um dos microrganismos mais estudados e aplicados em programas de manejo biológico de doenças, sobretudo em culturas de grande relevância econômica, como a soja.

O gênero *Trichoderma*, apontam Pimentel et al. (2022), apresenta múltiplos mecanismos de ação que explicam sua eficácia no controle biológico de patógenos, indicando o micoparasitismo como um dos principais processos, caracterizado pelo ataque direto aos fungos fitopatogênicos por meio do enrolamento das hifas, formação de apressórios e liberação de enzimas hidrolíticas, como quitinases e β -1,3-glucanases. Além disso, destaca-se a antibiose, resultante da produção de metabólitos antifúngicos e compostos voláteis, a exemplo de gliotoxina, tricodermina e 6-pentil- α -pirona, que inibem o crescimento de diferentes espécies patogênicas (HERMOSA et al., 2014; EL-HASAN et al., 2022).

Outro mecanismo fundamental é a competição por espaço e nutrientes, que se manifesta na colonização agressiva da rizosfera, impedindo o estabelecimento e a proliferação de microrganismos fitopatogênicos (CONSOLO et al., 2012). Associada a esses processos, a indução de resistência sistêmica promove a ativação de genes relacionados à defesa da planta, ocasionando o aumento da atividade de enzimas como peroxidase e fenilalanina amônia-liase, fortalecendo as barreiras naturais contra infecções (BORGES et al., 2022).

Essa diversidade metabólica e funcional é central para a atuação de *Trichoderma*, conferindo uma ampla gama de estratégias contra diferentes patógenos e consolidando o gênero como ferramenta estratégica no manejo integrado de doenças (ZEILINGER et al., 2016).

Interações entre *Trichoderma* e as plantas hospedeiras

A colonização da rizosfera é o ponto inicial da interação entre *Trichoderma* e as plantas. Através da produção de metabólitos secundários, proteínas semelhantes a hidrofobinas e enzimas como swolleninas, o fungo estabelece contato físico, coloniza as raízes e desencadeia respostas metabólicas benéficas à planta (MENDOZA-MENDOZA et al., 2018). Essas interações incluem:

- Estimulação do crescimento radicular: *Trichoderma atroviride* pode induzir a diferenciação de raízes primárias e secundárias (MACÍAS-RODRÍGUEZ et al., 2018).
- Melhoria na absorção de nutrientes: fungos transformam nutrientes indisponíveis em formas assimiláveis (SINGH et al., 2018).
- Indução de resistência sistêmica: ativação de mecanismos de defesa e alteração do proteoma da planta, aumentando tolerância a estresses bióticos e abióticos (MENDOZA-MENDOZA et al., 2018).

A colonização da rizosfera por *Trichoderma* envolve adesão às raízes, secreção de metabólitos/enzimas (p.ex., *swolleninas*, *hidrofobinas*) e ativação de defesas sistêmicas, resultando em: (i) estímulo de raízes primárias/ secundárias; (ii) maior aproveitamento de nutrientes; e (iii) maior tolerância a estresses bióticos/abióticos. Estudos de campo mostram que a introdução de *Trichoderma* também equilibra o ambiente radicular e eleva a diversidade de fungos benéficos (como *Mortierella*), fortalecendo a saúde do solo e a resiliência da planta (MUHAMMAD et al., 2024).

Conforme Almeida et al. (2022), os mecanismos de ação do micoparasitismo à indução de resistência, reconhecidos incluem:

- Micoparasitismo (reconhecimento do patógeno, formação de appressórios/estruturas em gancho, enrolamento hifal e penetração);
- Enzimas líticas (quitinases, β -1,3-glucanases, proteases) que degradam paredes celulares de fungos;
- Antibiose (metabólitos antifúngicos, como 6-pentil- α -pirona e harziandulcinas);
- Competição por espaço/nutrientes na rizosfera;
- Indução de resistência sistêmica (incremento de POX e FAL, entre outras enzimas de defesa);
- Promoção de crescimento (produção de AIA/IAA, fixação de N, solubilização de P e K).

Ressalta ainda que, em nível molecular, proteases (*serina*, *aspartil*, *subtilisina*) participam do micoparasitismo; genes de peptidases em *T. harzianum* exibem expressão diferencial durante a interação com *Sclerotinia sclerotiorum*, evidenciando regulação fina do processo e potencial para melhoramento de cepas (AFRIDI et al., 2024).

Outro ponto é a tolerância ambiental, compostos bioativos e antioxidantes, que são isolados nativos (por exemplo, *T. viride*, *T. reesei*, *T. longibrachiatum*) exibem tolerância a variações de temperatura, pH e agroquímicos, sustentando desempenho em campo.

O antagonismo envolve metabólitos voláteis e não voláteis; adicionalmente, *Trichoderma* aumenta compostos fenólicos/flavonoides nas plantas, fortalecendo a defesa antioxidante. Essa base reforça o papel do biocontrole em cenários tropicais (como o Cerrado) e a importância de combinar isolados para efeito sinérgico (GALEANO et al., 2024).

Aplicações na cultura da soja: evidências por complexo patogênico

Desde a década de 1930, *Trichoderma harzianum* tem sido utilizado como agente de biocontrole multifuncional, atuando por competição, antibiose, parasitismo e indução de defesas. Em soja, tratamentos de sementes com doses elevadas (350–400 g/100 kg) mostraram-se eficazes na redução de patógenos como *Aspergillus flavus*, *Fusarium semitectum*, *Penicillium spp.* e *Colletotrichum truncatum*, resultando em maior germinação e qualidade fisiológica das sementes. Um aspecto relevante é a resistência inata ou induzida de *Trichoderma* a diversos fungicidas, o que favorece seu uso em associação com defensivos químicos. Estudos recentes confirmam ainda ganhos no crescimento de plântulas e na sanidade das sementes (MOURA et al., 2022, SALES et al., 2023).

Na cultura da soja, diversos trabalhos reforçam o potencial do gênero. Conto et al. (2021) relataram que isolados nativos apresentaram elevado antagonismo contra *Sclerotinia sclerotiorum*, patógeno de grande impacto na cultura. Braga (2021) evidenciou que a associação de *Trichoderma asperellum* com *Bacillus spp.* potencializa o biocontrole, enquanto Fipke, Pazini e Ethur (2015) demonstraram que isolados de *Trichoderma* mantêm antagonismo sob diferentes condições de temperatura, revelando a adaptabilidade do gênero.

No manejo de doenças de solo, isolados de *Trichoderma afroharzianum* (Th19, Th26) e *T. hamatum* (Tm16) mostraram antagonismo a múltiplas espécies agressivas de *Pythium* (ex.: *P. ultimum*, *P. irregulare*), proporcionando maior sobrevivência e vigor das plantas em condições de campo. Parte desses isolados apresentou tolerância ao fungicida metalaxil, possibilitando o uso integrado em tratamentos químicos de sementes e reduzindo o risco de resistência. O mecanismo envolvido combina micoparasitismo ativo e secreção de enzimas líticas (PIMENTEL et al., 2022).

Em relação ao carvão da soja (*Macrophomina phaseolina*), a cepa Tr009 de *T. koningiopsis* destacou-se por apresentar micoparasitismo confirmado por microscopia eletrônica, com 62–71% de inibição *in vitro*, maior emergência de plantas e menor severidade da doença, além de redução do número de unidades formadoras de colônias nas raízes. Em ensaios de campo, a aplicação de 1×10^4 conídios g^{-1} de semente resultou em ganhos significativos de produtividade. Trata-se do primeiro relato de campo com *T. koningiopsis* contra o carvão da soja na região de Tucumán, Argentina (BLECKWEDEL et al., 2024).

Além disso, práticas de manejo com aplicação de *Trichoderma* em sistema de plantio direto reduziram a incidência de mofo-branco (*Sclerotinia sclerotiorum*) e de doenças radiculares causadas por *Fusarium* e *Macrophomina*, ao mesmo tempo em que melhoraram propriedades biológicas do solo, como a supressividade a patógenos. Contudo, em solos com elevada acidez e presença de alumínio, os benefícios sobre a produtividade podem ser limitados, mesmo diante da redução da severidade das doenças, o que ressalta a importância da correção e do adequado condicionamento do solo para maximizar a eficiência do biocontrole (CONTE et al., 2022).

Trichoderma harzianum como agente de biocontrole

O *Trichoderma harzianum* é um dos fungos mais estudados e aplicados na agricultura desde a década de 1930, devido à sua capacidade de promover o crescimento das plantas, induzir resistência a doenças e controlar patógenos por mecanismos como competição, antibiose, parasitismo e ativação de defesas vegetais. Conforme, Rigobelo et al. (2024), na soja, mostrou-se eficaz contra *Aspergillus flavus*, *Fusarium semitectum*, *Penicillium spp.* e *Colletotrichum truncatum*, especialmente em concentrações elevadas (350–400 g/100 kg sementes), que aumentaram a germinação e a qualidade fisiológica das sementes. Além disso, espécies do gênero apresentam resistência a fungicidas, permitindo o uso combinado com defensivos químicos. Estudos recentes reforçam esses benefícios observou-se crescimento de plântulas, e registraram uma redução de fungos do gênero *Aspergillus* em sementes, ressaltando que *T. harzianum* representa alternativa sustentável para controle de doenças e promoção do vigor das plantas (SALES et al., 2023).

Mecanismo de biocontrole via proteases

O biocontrole exercido por *Trichoderma* baseia-se também na produção de enzimas hidrolíticas, como proteases (serina, aspartil e subtilisina), que degradam as paredes celulares de fungos patogênicos (MUHAMMAD et al., 2024). Em *T. harzianum*, genes como o *s9*, responsável por aminopeptidase, apresentam expressão diferencial durante a interação com *Sclerotinia sclerotiorum*, evidenciando regulação gênica específica no antagonismo. Essa capacidade de invasão e degradação do micélio patogênico é potencializada por sua rápida colonização, produção abundante de conídios e secreção de metabólitos fungicidas. O uso de ferramentas genômicas e transcriptômicas tem permitido identificar genes relacionados ao micoparasitismo, possibilitando o desenvolvimento de cepas mais eficientes. Assim, *Trichoderma* demonstra alto potencial biotecnológico no manejo de doenças da soja, como a podridão de esclerotínia (ZIN; BADALUDDIN 2020).

Trichoderma tomentosum (Isolado DJL-9)

Conforme, Rinaldi et al. (2023), o isolado DJL-9, identificado como *Trichoderma tomentosum* por sequenciamento molecular (genes ITS, 18S e 28S rRNA), revelou forte atividade antagônica contra *Colletotrichum fructicola*, *Alternaria alternata* e *Alternaria longipes*, todos patógenos importantes da soja. Além do antagonismo por contato direto, os filtrados culturais apresentaram metabólitos fungistáticos capazes de inibir o crescimento

dos patógenos. Embora não tenha produzido quitinase e celulase (diferentemente do isolado DJL-10), o DJL-9 secretou β -1,3-glucanase e mostrou atividade proteolítica, além de produzir indol-3-acético (IAA), hormônio vegetal associado ao crescimento radicular, fixação de nitrogênio e solubilização de potássio. Esses mecanismos aumentaram a germinação das sementes, o crescimento radicular e a biomassa de plântulas, configurando o isolado como promissor agente de biocontrole e biofertilizante sustentável (WANG et al., 2022).

Capacidades gerais de *Trichoderma spp.*

Isolados de *Trichoderma* são habitantes naturais do solo e apresentam adaptabilidade para controlar doenças nesse ambiente. Atuam pela produção de compostos antifúngicos, antibiose e micoparasitismo, especialmente quando aplicados sobre resíduos culturais, reduzindo inóculos patogênicos. No entanto, a aplicação foliar direta pode interferir no metabolismo da planta e não é considerada a forma mais eficiente de manejo. Estudos indicam que *T. asperellum* apresenta compatibilidade com a maioria dos fungicidas sistêmicos, exceto com mancozeb, e que a associação com *Bacillus subtilis* deve ser feita de forma sequencial. Essa estratégia, *Trichoderma* em resíduos, seguido de *Bacillus* e, por último, fungicidas sistêmicos, demonstrou eficácia no controle de doenças foliares da soja, com rendimentos semelhantes ao manejo químico convencional. Dessa forma, o uso de *Trichoderma spp.* reforça seu papel como ferramenta-chave em sistemas sustentáveis de produção, reduzindo a dependência de fungicidas e promovendo maior equilíbrio agroecológico (SANTOS et al., 2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A soja é uma das principais culturas de relevância econômica e nutricional, tanto para a alimentação humana quanto animal. Contudo, ainda há lacunas científicas acerca dos efeitos de *Trichoderma harzianum* e *Purpureocillium lilacinum* em plantas de soja transgênica INTACTA RR PRO, apontando para a necessidade de estudos mais aprofundados nesse contexto (RIGOBELLO et al., 2024).

A análise da literatura demonstrou que o uso de *Trichoderma spp.* na soja apresenta resultados consistentes tanto no controle de doenças fúngicas quanto na promoção do crescimento vegetal. Estudos *in vitro* indicam que isolados de *Trichoderma* apresentam forte antagonismo contra patógenos relevantes, como *Sclerotinia sclerotiorum* e *Rhizoctonia solani* (CHAGAS et al., 2013; CHAGAS et al., 2019). Se inicialmente os estudos focavam no antagonismo básico (*in vitro*), atualmente o enfoque se desloca para formulações, nanotecnologia e integração em sistemas sustentáveis. Esses efeitos estão associados a mecanismos de micoparasitismo, produção de enzimas líticas e competição por nutrientes e espaço, destacando o potencial do gênero como agente de biocontrole multifuncional.

Estudos recentes destacam o elevado potencial desse microrganismo no controle de fitopatógenos, aliando eficiência biológica e segurança ambiental. Nesse contexto, a incorporação de nanopartículas tem se mostrado relevante para otimizar a ação do *Trichoderma*, ampliando seu alcance e eficácia. Conforme aponta Pasquoto-Stigliani (2023), trata-se de uma alternativa promissora para a agricultura moderna.

Além da ação antifúngica, espécies de *Trichoderma solubilizadoras* de fósforo, oriundas de solos amazônicos, demonstraram capacidade de aumentar a biomassa e promover o desenvolvimento radicular da soja (BONONI et al., 2020). Esses achados reforçam o caráter multifuncional do gênero, que atua simultaneamente na supressão de doenças e no incremento da sanidade e produtividade da cultura. O uso combinado com

outras práticas de manejo, como correção de solo, rotação de culturas e aplicação de biofertilizantes, pode potencializar ainda mais sua eficácia, reduzindo a dependência de fungicidas químicos e favorecendo práticas agrícolas sustentáveis (BARROS et al., 2008; CONTO et al., 2021).

É relevante destacar que o uso de *Trichoderma* também pode contribuir no manejo de nematoides, como *Heterodera glycines* e *Helicotylenchus spp.*, por meio de micoparasitismo e produção de metabólitos tóxicos, promovendo melhorias na saúde radicular e na composição do microbioma do solo. Além disso, a capacidade de indução de resistência sistêmica em plantas permite uma defesa ampliada contra patógenos foliares e radiculares, reduzindo o impacto de doenças ao longo do ciclo da cultura.

A eficiência do biocontrole, entretanto, é condicionada por fatores edafoclimáticos, variabilidade genética das cepas, densidade populacional de inoculantes e interações com outros microrganismos do solo. Por isso, pesquisas regionais para isolamento e seleção de cepas adaptadas são essenciais para garantir consistência nos resultados em campo.

Outro ponto importante é a compatibilidade de *Trichoderma* com formulações modernas de biocontroladores, como nanopartículas biogênicas e bioestimulantes, que têm mostrado potencial para aumentar a estabilidade e a eficácia do produto em condições ambientais adversas.

Para aprofundar a avaliação estratégica dos resultados obtidos com este estudo e seus potenciais desdobramentos, apresenta-se a seguir uma análise Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT).

Conforme Chiavenato et. al, (2010) essa ferramenta permite identificar os principais pontos fortes e fracos da abordagem adotada, bem como as oportunidades e ameaças externas que impactam a aplicabilidade e replicabilidade dos modelos preditivos desenvolvidos.

Quadro 3- Análise SWOT avaliação estudo realizado

FORÇAS (STRENGTHS)	FRAQUEZAS (WEAKNESSES)
<ul style="list-style-type: none"> Biocontrole eficaz contra diversos fungos fitopatogênicos. Múltiplos mecanismos de ação (enzimas, metabólitos, ISR). Sustentabilidade ambiental e redução do uso de fungicidas químicos. Possibilidade de promoção do crescimento vegetal. 	<ul style="list-style-type: none"> Variação de eficiência entre cepas e condições edafoclimáticas. Menor padronização em relação a fungicidas químicos. Dependência de formulações estáveis e viáveis em campo. Resposta variável conforme genótipo da soja.
OPORTUNIDADES (OPPORTUNITIES)	AMEAÇAS (THREATS)
<ul style="list-style-type: none"> Alinhamento com políticas de sustentabilidade e ODS. Potencial de mercado para bioinsumos agrícolas. Integração ao manejo integrado de doenças (MID). Avanços em formulações inovadoras (nanotecnologia, biofilmes). 	<ul style="list-style-type: none"> Concorrência com fungicidas químicos de baixo custo. Falta de regulamentação clara e padronização de bioinsumos. Resistência inicial de produtores à adoção. Risco de perda de eficácia em ambientes adversos.

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa (2025)

A análise SWOT evidencia que o uso de *Trichoderma spp.* no manejo sustentável da soja apresenta pontos fortes consistentes, como o biocontrole eficaz contra uma ampla

gama de patógenos, a atuação por múltiplos mecanismos de ação e a contribuição para a redução do uso de fungicidas químicos, fortalecendo a sustentabilidade ambiental.

Contudo, as fraquezas observadas, como a variação de eficiência entre isolados e condições edafoclimáticas, a necessidade de formulações mais estáveis e a resposta diferenciada entre genótipos de soja, indicam que ainda existem desafios técnicos a serem superados.

Por outro lado, o cenário de expansão do mercado de bioinsumos, aliado às políticas públicas de incentivo à sustentabilidade e aos avanços em nanotecnologia, cria oportunidades promissoras para a consolidação de *Trichoderma* como ferramenta estratégica no manejo integrado de doenças.

Entretanto, ameaças externas, como a concorrência com fungicidas químicos de baixo custo, a ausência de regulamentações claras e a resistência inicial de produtores à adoção, podem limitar sua aplicação em larga escala.

Nesse contexto, o fortalecimento de pesquisas de campo, a padronização de formulações e a integração do *Trichoderma* a programas de manejo integrado surgem como caminhos essenciais para ampliar sua adoção e eficácia na agricultura brasileira.

O uso combinado do extrato de *Ascophyllum nodosum* com agentes de biocontrole, como *Trichoderma harzianum* e *Pochonia chlamydosporia*, apresentou efeitos aditivos no controle de *Meloidogyne javanica* em soja. Além disso, *T. harzianum* e *Bacillus methylothrophicus* favoreceram o desenvolvimento da cultura, enquanto o extrato de *A. nodosum* destacou-se pelo alto teor de compostos fenólicos. Esses resultados reforçam o potencial de integração entre biotecnologia e práticas sustentáveis no manejo da soja (RINALDI et al., 2023).

Finalmente, é preciso considerar aspectos práticos de aplicação, como doses, métodos de inoculação e momento de aplicação, pois estes influenciam diretamente a colonização radicular e foliar, a persistência do agente no solo e o efeito combinado com outros insumos agrícolas. A integração de *Trichoderma* em sistemas de manejo integrado representa, portanto, uma estratégia promissora para aumentar a produtividade da soja, reduzir impactos ambientais e promover a sustentabilidade da produção agrícola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou evidenciar a relevância que o gênero *Trichoderma* apresenta, uma vez que constitui uma ferramenta estratégica para o manejo sustentável das doenças fúngicas na cultura da soja. Os resultados reportados pela literatura, tanto em estudos clássicos quanto nas contribuições recentes (2022–2025).

Além de ressaltar a adaptabilidade do *Trichoderma*, pois atua por múltiplos mecanismos, micoparasitismo, produção de metabólitos e enzimas, antibiose e indução de resistência sistêmica, promovendo também benefícios indiretos, como maior absorção de nutrientes e incremento no crescimento vegetal. Avanços recentes, como o uso de nanopartículas biogênicas e formulações líquidas de maior estabilidade, ampliam o potencial de aplicação em escala comercial.

Entretanto, ainda há desafios persistentes como a variação de eficiência entre isolados e condições de solo, a necessidade de padronização de bioinsumos e a resistência inicial de parte dos produtores ainda limitam a adoção ampla da tecnologia. Assim, para estudos futuros, a insificação de pesquisas voltadas ao desenvolvimento de cepas nativas adaptadas a diferentes ambientes, assim como a integração com práticas de manejo integrado de doenças e uma formulação de políticas públicas de incentivo ao uso de bioinsumos são alguns pontos relevantes.

Conclui-se que o *Trichoderma spp.* desponta como aliado essencial para reduzir a dependência de fungicidas químicos, promover a saúde do solo e fortalecer a

sustentabilidade na produção de soja, representando uma fronteira promissora para a bioeconomia agrícola.

REFERÊNCIAS

AFRIDI, M. S.; SCHULMAN, P.; TEIXEIRA, W. D.; GUIMARAES, R. A.; LACERDA, V. N. C.; TEIXEIRA, S. J. C.; & DE MEDEIROS, F. H. V. (2024). Biocontrol agent amendments shape the soybean rhizosphere in a cyst nematode (*Heterodera glycines*) conducive soil over a two-year field trial. *European Journal of Soil Biology*, 122, 103638. (“Trichoderma” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:001258562900001>. Acesso em 24 ago.2025.

ALMEIDA, N. O.; DE OLIVEIRA, C. M.; ULHOA, C. J., CÔRTEZ; M. V. D. C. B.; JÚNIOR, M. L.; & DA ROCHA, M. R. (2022). *Trichoderma harzianum* and *Trichoderma asperellum* are potential biocontrol agents of *Meloidogyne javanica* in banana cv. Grande Naine. *Biological Control*, 175, 105054. (“Trichoderma” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:000863182300006>. Acesso em 24 ago.2025.

BARROS, H. B.; SEDIYAMA, T.; REIS, M. S.; CECON, P. R. Efeito do número de aplicações de fungicidas no controle da ferrugem asiática da soja. *Acta Sci. Agron.*, v. 30, n. 2, p. 239–245, 2008.

BLECKWEDEL, J.; MARTÍNEZ, M. J.; CLAPS, M. P.; DE LISI, V. GONZÁLEZ, V.; PLOPER, L. D.; & REZNIKOV, S. (2024). Biological control of soybean charcoal rot by native *Trichoderma koningiopsis* in Tucumán, Argentina. *Biological Control*, 196, 105581. (“Trichoderma” AND “soybean” AND “disease management”). Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:001339155500001> Acesso em 24 ago.2025.

BLECKWEDEL, J.; MARTÍNEZ, M. J.; CLAPS, M. P.; DE LISI, V.; GONZÁLEZ, V.; PLOPER, L. D.; & REZNIKOV, S. (2024). Biological control of soybean charcoal rot by native *Trichoderma koningiopsis* in Tucumán, Argentina. *Biological Control*, 196, 105581. (“Trichoderma” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:001339155500001>. Acesso em 24 ago.2025.

BONONI, L.; CHIARAMONTE, J. B.; PANSA, C. C.; MOITINHO, M. A.; MELO, I. S. Phosphorus-solubilizing *Trichoderma* spp. from Amazon soils improve soybean plant growth. *Scientific Reports*, v. 10, n. 1, p. 2858, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-020-59793-8>. Acesso em 26 ago.2025.

BORGES, N. O.; DA SILVA SOLINO, A. J.; FRANSCISCHINI, R.; CAMPOS, H. D.; OLIVEIRA, J. S. B.; & SCHWAN-ESTRADA, K. R. F. (2022). Induction of soybean resistance mechanisms to anthracnose by biocontrol agents. *Revista Caatinga*, 35(02), 265-275. (“Trichoderma” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:000784146600003>. Acesso em 24 ago.2025.

BRAGA, A. F. INTERAÇÃO DE *Trichoderma asperellum* E *Bacillus* spp. UTILIZADOS NO CONTROLE BIOLÓGICO DE DOENÇAS NA SOJA. 2021. - Instituto Federal Goiano, Rio Verde, 2021.

CAMATTI, G.; DOS SANTOS, F. M.; JÚNIOR, G. L. D. S. R.; CAMARGO, D. P.; MANFIO, G. S.; SANTOS, J. R. P., & DA SILVA, J. C. P. (2023). *Bacillus*-and *Trichoderma*-based products control the spiral nematode *Helicotylenchus dihystera* in soybean. *Rhizosphere*, 27, 100717. (“*Trichoderma*” AND “soybean” AND “disease management”). Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:001063252800001> Acesso em 24 ago.2025.

CHAGAS, A. F.; CHAGAS, L. F. B.; SANTOS, G. R.; MARTINS, A. L. L.; FILHO, M. R. de C.; MILLERELISTA, L. de O. (2019) AÇÃO DE *Trichoderma* spp. NO CONTROLE DE *Fusarium* sp., *Rhizoctonia solani* E *Sclerotium rolfsii*. *Revista Agri-Environmental Sciences*, v. 4, n. 2, 2019.

CHAGAS, L. F. B. C.; JUNIOR, A. F. C.; GUILHON, H. de C.; ARRUDA, E. L.; SANTOS, G. R.; MILLER, L. O. (2013). *Trichoderma* spp. Isolated from Soils from the Southern State of Tocantins for the Control of *Sclerotinia Sclerotiorum* in Vitro. *Global Journal of Science Frontier Research*, v. 13, n. 5, 2013.

CHIAVENATO, I., SAPIRO, A. (2010). Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações. Brasil: Elsevier. Disponível em: https://www.academia.edu/92950549/Chiavenato_Planejamento_Estrategico_cap Acesso 22 ago.2024.

CONSOLO, V. F.; MÓNACO, C. I.; CORDO, C. A.; SALERNO, G. L. Characterization of novel *Trichoderma* spp. isolates as a search for effective biocontrollers of fungal diseases of economically important crops in Argentina. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, v. 28, n. 4, p. 1389–1398, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11274-011-0938-5>. Acesso em 26 ago.2025.

CONTE, E. D.; DAL MAGRO, T.; DAL BEM, L. C.; DALMINA, J. C.; MATTE, J. A.; SCHENKEL, V. O.; & SCHWAMBACH, J. (2022). Use of *Trichoderma* spp. in no-tillage system: effect on soil and soybean crop. *Biological Control*, 171, 104941. (“*Trichoderma*” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:000808269700003>. Acesso em 24 ago.2025.

CONTO, L. M. de; COSTA, F. A.; COSTA, A. C. da; ULHOA, C. J. POTENCIAL DE ISOLADOS DE TRICHODERMA SPP. NATIVOS EM CONTROLAR O FUNGO SCLEROTINIA SCLEROTIORUM E COMO PROMOTOR DE CRESCIMENTO NA CULTURA DA SOJA. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 3, p. 30616–30632, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n3-673> . Acesso em 24 ago.2025.

EL-HASAN, A.; WALKER, F.; KLAIBER, I.; SCHÖNE, J.; PFANNSTIEL, J.; & VOEGELE, R. T. (2022). New Approaches to Manage Asian Soybean Rust (*Phakopsora pachyrhizi*) Using *Trichoderma* spp. or Their Antifungal Secondary Metabolites. *Metabolites*, 12(6), 507. (“*Trichoderma*” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www->

webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:000816505900001. Acesso em 24 ago.2025.

FIPKE, G. M.; PAZINI, J. de B.; ETHUR, L. Z. Antagonismo de isolados de *Trichoderma* spp. ao *Sclerotinia sclerotiorum* em diferentes temperaturas. *Magistra*, v. 27, n. 1, p. 23–32, 2015.

GALEANO, R. M. S.; RIBEIRO, J. V. S.; SILVA, S. M.; DE OLIVEIRA SIMAS, A. L.; DE ALENCAR GUIMARÃES, N. C.; MASUI, D. C.; ... & ZANOELO, F. F. (2024). New strains of *Trichoderma* with potential for biocontrol and plant growth improve early soybean growth and development. *Journal of Plant Growth Regulation*, 43(11), 4099-4119. (“*Trichoderma*” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:001243263200002>. Acesso em 24 ago.2025.

GALEANO, R. M. S.; RIBEIRO, J. V. S.; SILVA, S. M.; DE OLIVEIRA SIMAS, A. L.; DE ALENCAR GUIMARÃES, N. C.; MASUI, D. C.; ... & ZANOELO, F. F. (2024). New strains of *Trichoderma* with potential for biocontrol and plant growth improve early soybean growth and development. *Journal of Plant Growth Regulation*, 43(11), 4099-4119. (“*Trichoderma*” AND “soybean” AND “disease management”). Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:001243263200002>. Acesso em 24 ago.2025.

GORAI, P. S.; BARMAN, S.; GOND, S. K.; MANDAL, N. C. *Trichoderma*. Beneficial Microbes in Agro-Ecology, v. 28, p. 571–591, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823414-3.00028-9>. Acesso em 25 ago.2025.

HERMOSA, R.; CARDOZA, R. E.; RUBIO, M. B.; GUTIÉRREZ, S.; MONTE, E. Secondary Metabolism and Antimicrobial Metabolites of *Trichoderma*. In: *Biotechnology and Biology of Trichoderma*. [S. l.]: Elsevier B.V., 2014. p. 125–137. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59576-8.00010-2>. Acesso em 25 ago.2025.

IPEA (2019). Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS): 6. Água Potável e Saneamento. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods13.html> Acesso em 25 de ago.2025.

KARA, Y. E.; & TOZLU, E. (2024). Effect of different liquid carriers on the shelf-life and antifungal effectiveness of *trichoderma harzianum*. *Journal of Crop Health*, 76(2), 425-435. (“*Trichoderma*” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:001191329800005>. Acesso em 24 ago.2025.

LV, B.; ZHAO, X.; GUO, Y.; LI, S.; & SUN, M. (2023). Serine protease CrKP43 interacts with MAPK and regulates fungal development and mycoparasitism in *Clonostachys chloroleuca*. *Microbiology Spectrum*, 11(6), e02448-23. (“*Trichoderma*” AND “soybean” AND “fungal diseases”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:001084120700001>. Acesso em 24 ago.2025.

MACÍAS-RODRÍGUEZ, L.; CONTRERAS-CORNEJO, H. A.; ADAME-GARNICA, S. G.; DEL-VAL, E.; LARSEN, J. (2020). The interactions of *Trichoderma* at multiple trophic levels:

inter-kingdom communication. *Microbiological Research*, v. 240, p. 126552, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.micres.2020.126552>.. Acesso em 24 ago.2025.

MACÍAS-RODRÍGUEZ, L.; GUZMÁN-GÓMEZ, A.; GARCÍA-JUÁREZ, P.; CONTRERAS-CORNEJO, H. A. (2018). *Trichoderma atroviride* promotes tomato development and alters the root exudation of carbohydrates, which stimulates fungal growth and the biocontrol of the phytopathogen *Phytophthora cinnamomi* in a tripartite interaction system. *FEMS Microbiology Ecology*, v. 94, n. 9, 2018 a. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/femsec/fiy137>. Acesso em 24 ago.2025.

MENDOZA-MENDOZA, A.; ZAID, R.; LAWRY, R.; HERMOSA, R.; MONTE, E.; HORWITZ, B. A.; MUKHERJEE, P. K. (2018). Molecular dialogues between *Trichoderma* and roots: Role of the fungal secretome. *Fungal Biology Reviews*, v. 32, n. 2, p. 62–85, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fbr.2017.12.001>. Acesso em 24 ago.2025.

PASQUOTO-STIGLIANI, T.; GUILGER-CASAGRANDE, M.; CAMPOS, E.V.R. *et al.* (2023). Titanium biogenic nanoparticles to help the growth of *Trichoderma harzianum* to be used in biological control. *J Nanobiotechnol* 21, 166 (2023). (“Trichoderma” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:000995368100002>. Acesso em: 24 ago.2025.

PIMENTEL, M. F.; ARNAO, E.; WARNER, A. J.; ROCHA, L. F.; SUBEDI, A.; ELSHARIF, N.; ... & FAKHOURY, A. M. (2022). Reduction of *Pythium* damping-off in soybean by biocontrol seed treatment. *Plant Disease*, 106(9), 2403-2414. (“Trichoderma” AND “soybean” AND “disease management”). Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:000838547300001> Acesso em 24 ago.2025.

PIMENTEL, M. F.; SROUR, A. Y.; WARNER, A. J.; BOND, J. P.; BRADLEY, C. A.; RUPE, J.; ... & FAKHOURY, A. M. (2022). Ecology and diversity of culturable fungal species associated with soybean seedling diseases in the Midwestern United States. *Journal of Applied Microbiology*, 132(5), 3797-3811. (“Trichoderma” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:000765804400001>. Acesso em 24 ago.2025.

RIGOBELLO, E. C.; DE CARVALHO, L. A. L.; SANTOS, C. H. B. *et al.* (2024) Growth promotion and modulation of the soybean microbiome INTACTA RR PRO with the application of the fungi *Trichoderma harzianum* and *Purpureocillium lilacinum*. *Sci Rep* 14, 21004 (2024). <https://doi-org.ez6.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41598-024-71565-2> (“Trichoderma” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:001334500800054>. Acesso em 24 ago.2025.

RINALDI, L. K.; SILVA, M. T. R. E.; MIAMOTO, A.; CALANDRELLI, A.; & DIAS-ARIEIRA, C. R. (2023). Combined effects of *Ascophyllum nodosum* seaweed extract and biological control agents on *Meloidogyne javanica* in soybean. *Canadian Journal of Plant Pathology*, 45(3), 340-350. (“Trichoderma” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:0010995368100002>.

com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:000943372600001. Acesso em 24 ago.2025.

SALES, G.O. DE S.; GOMES, R. DOS S. S.; CARVALHO, T. K. N.; SANTOS, M. R. DOS; MEDEIROS, J. G. F. (2024). MICROBIOLIZAÇÃO DE SEMENTES DE SOJA COM *Trichoderma harzianum*: QUALIDADE FISIOLÓGICA E SANITÁRIA. (2024). *Nativa*, 11(2), 220-225. <https://doi.org/10.31413/nat.v11i2.15234> (Original work published 2023) (“Trichoderma” AND “soybean” AND “biological control”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:001043606300001>. Acesso em 24 ago.2025.

SANTOS, D. K. Q. DOS; DOS SANTOS, F. M.; ROSO, A. S., CAMARGO; D. P., DE SOUZA VIERA, L.; MORANDINI, G. B., & DA SILVA, J. C. P. (2025). Friends or foes: co-application of *Trichoderma*-and *Bacillus*-based products with chemicals to manage soybean foliar diseases. *BioControl*, 70(2), 257-270. (“Trichoderma” AND “soybean” AND “fungal diseases”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:001371852400001> . Acesso em 24 ago.2025.

SINGH, A.; SHUKLA, N.; KABADWAL, B. C.; TEWARI, A. K.; & KUMAR, J. (2018). Review of plant-*Trichoderma*-pathogen interaction. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, v. 7, n. 2, p. 2382-2397, 2018. Disponível em: [10.20546/ijcmas.2018.702.291](https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.702.291). Acesso em 24 ago.2025.

WANG, S.; CHEN, S.; WANG, B.; LI, Q., ZU, J.; YU, J.; ... & ZHOU, F. (2023). Screening of endophytic fungi from *Cremastra appendiculata* and their potential for plant growth promotion and biological control. *Folia Microbiologica*, 68(1), 121-133. (“Trichoderma” AND “soybean” AND “fungal diseases”) Disponível em: <https://www-webofscience-com.ez6.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/full-record/WOS:000841701000001>. Acesso em 24 ago.2025.

ZEILINGER, S.; GRUBER, S.; BANSAL, R.; MUKHERJEE, P. K. (2016). Secondary metabolism in *Trichoderma* - Chemistry meets genomics. *Fungal Biology Reviews*, v. 30, n. 2, p. 74–90, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fbr.2016.05.001>. Acesso em 24 ago.2025.

ZIN, N. A.; BADALUDDIN, N. A. (2020). Biological functions of *Trichoderma* spp. for agriculture applications. *Annals of Agricultural Sciences*, v. 65, n. 2, p. 168–178, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.aogas.2020.09.003>. Acesso em 24 ago.2025.